

ПРОГНОЗ ПЕТРОФИЗИЧЕСКОГО СОСТАВА ЦЕЛЕВОГО ИНТЕРВАЛА ПЛОЩАДИ ХЫЛЛЫ ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ**Ахмедов Т.Р.***доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры Геофизики, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности Баку, Азербайджан***Исмаилов Ф.Ю.***Магистрант Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности Баку, Азербайджан***FORECAST OF THE PETROPHYSICAL COMPOSITION OF THE TARGET INTERVAL OF THE KHYLLY AREA FROM GEOPHYSICAL DATA****Ahmadov T.,***Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor of the Department of Geophysics, Azerbaijan State of Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan***Ismayilov F.***Master student Azerbaijan State of Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan***Аннотация**

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся комплексирования данных сейсморазведки 3D и ГИС с целью выделения интервалов коллекторы, не коллекторы, на площади Хыллы. Дается географическое место расположения площади исследования, краткое описание геологического строения и пород, слагающих разрез. Указывается цель настоящих исследований. Отмечается, что здесь проведены сейсмические исследования 3D объёмом 40 км². В статье широко обсуждаются особенности, качество (3D) сейсмических материалов, полученных на площади Хыллы.

Отмечается, что материалы ГИС использовались для увязки сейсмического куба с геологическим разрезом района работ и при этом использованы данные по 130 скважинам.

Комплексная интерпретация данных сейсморазведки МОГТ и ГИС позволила решить геологические задачи, связанные с: расчленением разреза на пласты, разделением интервалов геологического разреза на коллекторы и неколлекторы, стратификацией и корреляцией одноименных геологических единиц; определением петрофизических параметров коллекторов – таких как пористость, песчаность, нефтегазонасыщенность. Подчеркивается, что качество сейсмических атрибутов, определенных по сейсмическому кубу, не позволило построить карту атрибута, которая однозначно коррелировалась бы с картами пористости, песчаности и нефтенасыщенности. По всем горизонтам были выполнены всевозможные варианты атрибутов и сравнение этих атрибутов с каротажными данными. Однако, получить какой-нибудь закономерности между изменениями атрибутов и каротажными особенностями не удалось. По нашему мнению, эта объясняется следующими причинами: низкое качество сейсмического материала; изменчивость кратности по площади, низкое отношение сигнал/помеха, отсутствие акустического каротажа для калибровки каротажных диаграмм и т.д.; Тем не менее, атрибутный анализ показывает, что на меньших участках (4-5 кв км) его можно применить для прогнозирования изменения литологии толстослоистых интервалов и для оптимизации разработки отдельных блоков месторождения, а также использовать в качестве дополнительного признака выделения перспективных объектов.

Abstract

The article deals with issues related to the integration of 3D seismic and GIS data in order to identify reservoir intervals, not reservoirs, in the Khyilly area. The geographic location of the study area is given, a brief description of the geological structure and rocks that make up the section. The purpose of the present researches is specified. It is noted that 3D seismic surveys have been carried out here, with a volume of 40 km².

The article widely discusses the features, quality (3D) of seismic data obtained in the Khyilly area. It is noted that Diagraphy materials were used to link the seismic cube with the geological section of the work area, and data from 130 wells were used.

Integrated interpretation of CDP seismic data and Diagraphy allowed solving geological problems related to: section division into layers, division of geological section intervals into reservoirs and non-reservoirs, stratification and correlation of geological units of the same name; determination of petrophysical parameters of reservoirs - such as porosity, net-to-gross ratio, oil and gas saturation. It is emphasized that the quality of the seismic attributes determined from the seismic cube did not allow the construction of an attribute map that would unambiguously correlate with the porosity, net-to-grossness and oil saturation maps. For all horizons, various options for attributes

were performed and a comparison of these attributes with well log data was performed. However, it was not possible to obtain any patterns between attribute changes and logging features. In our opinion, this is due to the following reasons: low quality of seismic material; area variability, low signal-to-noise ratio, no sonic logs to calibrate logs, etc.; However, attribute analysis shows that in small areas (4-5 sq km) it can be used to predict changes in the lithology of thick-layered intervals and to optimize the development of individual blocks of the field, as well as use the selection of promising objects as an additional feature.

Ключевые слова: сейсморазведка 3D, поверхностные и глубинные сейсмогеологические условия, обработка, переинтерпретация, древне-каспийские отложения, грязевой вулканизм, диапировая складчатость.

Keywords: 3D seismic survey, surface and deep seismogeological conditions, processing, reinterpretation, pay stratum, mud volcanism, diapiric folding.

Введение

Нефтегазовое месторождение Хылы расположено к югу от г. Баку. Оно находится в прибрежной полосе реки Кура, в 40 км к юго-востоку от г. Сальяны (рис.1). Ближайшими соседними с ним

нефтяными месторождениями являются Нефтечалаинское, примыкающее к нему с юго-востока, и Дуровдагское газовое месторождение, расположенное на северо-западе [1].

Рис. 1. Место расположения площади исследований

Структура представляет собой антиклинальную складку, протягивающуюся с СЗ на ЮВ, длиной 10,0 км и шириной 3,0-3,5 км. В геологическом строении площади Хылы участвуют отложения снизу вверх: Продуктивная толща, Агчагыл, Апшерон, Бакинский горизонт, Древнекаспийские отложения и Современные отложения. Данный разрез изучен по керновым образцам и каротажным материалам.

Современные отложения представлены глинами, лагунно-дельтовыми осадками. Древне-каспийские отложения, включающие Тюркянский и Бакинские ярусы, состоят из неравномерных чередований серых, серо-бурых толстостенных глин с

серыми рыхлыми, крупно- и среднезернистыми песками. Средняя мощность Бакинского яруса составляет 70 м. Ниже залегает Тюркянский горизонт, мощность которого доходит до 60 м.

Целью настоящих исследований является детализация геологического строения исследуемого участка, подготовка геологического обоснования для доразведки залежей УВ, выявление и подготовка к бурению нефтегазоперспективных объектов, прирост ресурсов коллекторов нижнего плиоцена.

На исследуемой площади Хылы были проведены сейсморазведочные работы 3D [10,11]. Дан-

ная площадь характеризуются сложными сейсмогеологическими условиями поэтому проводились опытно-методические работы в нескольких точках площади исследования. По результатам опытно-методических работ удалось однозначно выделить оптимальные параметры глубины погружения заряда (6÷8 метров) и веса заряда (1 кг). Расстояния по площади между линиями взрыва и приема соответственно составляют 200 м и 400 м, и кратностью 85.

Схема трёхмерной системы наблюдения показана на рисунке 2. минимальная кратность составляет 1, а максимальная – 85. Надо отметить, что работы 3D проводились в пределах площади, объемом 40 км². Этот объем работ позволил сформировать точки ОГТ, расположенные на площади и охватывающие 56.22 км².

Рис. 2. Схема расположения линий возбуждения и приёма

Особенности, качество и обработка трехмерных (3D) сейсмических данных по площади Хылы

На сейсмограммах наблюдаются в основном следующие волны помехи: поверхностные волны,

звуковые волны, микросейсмы, техногенные помехи (Рис. 3). На исследуемой площади от целевых горизонтов получены уверенно коррелируемые фронты отраженных волн. В целом, полученные материалы позволяют успешно решать поставленную геологическую задачу [7,8,9].

Рис. 3. Наблюдаемая волновая картина на полевой сейсмограмме

До обработки было проведено тестирование параметров следующих процедур обработки: восстановление истинных амплитуд; поверхностно-согласованная обратная фильтрация (деконволюция); временная миграция и был выбран алгоритм миграции по Кирхгофу (рис.4). Обработка данных проводилась с сохранением истинных амплитуд по стандартному графу.

Интерпретация данных ГИС и атрибутный анализ

Материалы ГИС использовались для увязки сейсмического куба с геологическим разрезом района работ. При этом использованы данные по 130 скважинам. Известно, что поверхности пластов геологического разреза района работ характеризуются шероховатостью, обусловленной режимами эрозии и условиями осадконакопления. Следовательно, глубины реперов, определенных по кривым каротажа скважин, не соответствуют гипсометриям поверхности несогласия и напластования, определенным по

Рис. 4. Временной разрез по направлению перпендикулярному к линии приема до (а) и после (б) миграции (Xline 100)

данным сейсморазведки. Мощности пластов в районе работ, находящихся между названными выше поверхностями, меняются по вертикали в диапазоне от нескольких сантиметров до 20 метров [2,5,6]. По данным ГИС мощность этих пластов характеризуется стабильными параметрами по площади ограниченного размера. В кровельной части

временных разрезов, соответствующей поверхности напластования, встречаются зоны сокращения мощности пластов, иногда вплоть до исчезновения.

Методика исследований

Комплексная интерпретация данных сейсморазведки МОГТ и ГИС позволила решить геологические задачи, связанные с: расчленением разреза

на пласты, разделением интервалов геологического разреза на коллекторы и неколлекторы, стратификацией и корреляцией одноименных геологических единиц; определением петрофизических параметров коллекторов – таких как пористость, песчаность, нефтегазонасыщенность [3,4]. Однако, качество сейсмических атрибутов, определенных по сейсмическому кубу, не позволило построить карту

атрибута, которая однозначно коррелировалась бы с картами пористости, песчаности и нефтенасыщенности. Один из ярких примеров, подтверждающих вышеописанный вывод, приводится на рис.5, где отчетливо видно, что при определении геологических реперов по данным бурения и ГИС допущены ошибки порядка ± 100 м.

Рис. 5. Двухмерное сечение глубинного куба ГИС (КС) по линии, соединяющей 7 скважин. На сечении куба указаны маркера Ap-1, Акчагыл, ПТ-I и ПТ-III. Видно, что гипсометрические положения отметок геологических маркеров по данным ГИС определены некорректно.

В качестве основного каротажа при определении песчаности и нефтенасыщенности был выбран каротаж КС. Параметры куба песчаности определялись по количественным критериям: продуктивным или песчаным считался интервал (пласт), удельное электрическое сопротивление которого было $\rho_k > 2.5$ Ом·м. Т.е. значения ρ_k больше 2.5 Ом·м принимались за коллектор. При пересчете кривых КС в кривые нефтенасыщенности было использовано уравнение регрессии, полученное по

результатам анализа данных керна и ГИС. Окончательный вид уравнения следующий:

$$K_{\text{нр}} = 0.454 \rho_k^{0.132}$$

По полученным данным были построены: куб коллектор-неколлектор, карта эффективной толщины и куб нефтенасыщения (рис. 6, 7, 8 соответственно).

Рис. 6. Кривые коллектор-неколлектор, нефтенасыщения и пористости по интервалу разреза от кровли ПТ-I до подошвы ПТ-III.

Рис. 7. Сечения куба коллектор-неколлектор по горизонтам Ап-I, Акчагыл, ПТ-I и ПТ-III. Коллекторы отмечены здесь красным цветом.

Рис. 8. Карта эффективных толщин по горизонту ПТ-I. Справа показаны оптимизированная легенда в цветовой гамме, процент нефтенасыщенности и гистограмма

По полученным результатам был построен куб нефтенасыщения (рис. 9), а также пористости вертикального сечения по горизонтам Ап-1, Акчагыл, ПТ-I и ПТ-III, показанный на рис. 10.

Рис. 9. Сечения куба нефтенасыщения по горизонтам Ап-1, Акчагыл, ПТ-I и ПТ-III. В левой части рисунка показаны легенда в цветовой гамме и величины насыщения в процентах по горизонтам Ап-1 (верхний) и Акчагыл (нижний), а в правой части – по ПТ-I (верхний) и ПТ-III (нижний)

Рис. 10. Сечения куба пористости по горизонтам Ап-1, Акчагыл, ПТ-1 и ПТ-III. В левой части рисунка показаны легенда в цветовой гамме и величины пористости в процентах по горизонтам Ап-1 (верхний) и Акчагыл (нижний), а в правой части – по ПТ-1 (верхний) и ПТ-III (нижний).

Карта пористости по горизонту ПТ-1 приведена на следующем рисунке (рис. 11).

Рис.11. Карта пористости по горизонту ПТ-1.

Таким образом: а) проведена работа по: приведению показаний ПС к линии глины и кривым пористости, литологическому расчленению разреза на пласты коллектор-неколлектор; б) построены кубы: пористости, литологического расчленения разреза и насыщенности по горизонтам Ап-1, Акчагыл, ПТ-1 и ПТ-III.

Одновременно с этими работами проводилась атрибутивный анализ сейсмических данных 3D [3,4]. На площади исследований с целью выяснение корреляционных связей между петрофизическими свойствами среды и упругими параметрами сейсмических волн были построены и анализированы разные амплитудно-частотные атрибуты с разными

параметрами. На рис. 12 - 14 показаны соответственно изменение RMS амплитуды, средней частоты и фазы по СГ -III ПТ. Получить какой-нибудь закономерности между изменениями атрибутов и каротажными особенностями не удалось. По нашему мнению, эта объясняется следующими причинами: низкое качество сейсмического материала; изменчивость кратности по площади, низкое отношение сигнал/помеха, отсутствие акустиче-

ского каротажа для калибровки каротажных диаграмм и т.д.; Тем не менее, атрибутивный анализ показывает, что на маленьких участках (4-5 кв км) его можно применить для прогнозирования изменения литологии толстослойных интервалов и для оптимизации разработки отдельных блоков месторождения, а также использовать в качестве дополнительного признака выделение перспективных объектов.

Рис. 12. Атрибут RMS амплитуды по СГ ПТ- III

Рис. 13. Атрибут средней мгновенной частоты по СГ ПТ- III

Рис. 14. Атрибут средней мгновенной фазы по СГ ПТ- III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным ГИС проведена работа по: приведению показаний ПС к линии глин и кривым пористости, литологическому расчленению разреза на пласты коллектор-неколлектор; построены кубы: пористости, литологического расчленения разреза и насыщенности по горизонтам Ар-1, Акчагыл, ПТ-I и ПТ-III.

По данным сейсморазведки 3D построены и анализированы, информативные для данных сейсмогеологических условий, атрибуты с разными параметрами. По всем горизонтам были рассчитаны всевозможные варианты атрибутов и выполнено сравнение этих атрибутов с каротажными данными. Однако, получить какой-нибудь закономерности между изменениями атрибутов и каротажными особенностями не удалось. По нашему мнению, эта объясняется следующими причинами: низкое качество сейсмического материала; изменчивость кратности по площади, низкое отношение сигнал/помеха, отсутствие акустического каротажа для калибровки каротажных диаграмм и т.д.; Тем не менее, атрибутный анализ показывает, что его можно применить для прогнозирования литологии толстослоистых интервалов.

Список литературы

1. Ализаде А.А. и др. Продуктивная толща Азербайджана. М.: Недра, 2018. Т. I, Т. II.
2. Ахмедов Т.Р. О геологической эффективности сейсморазведки при изучении не антиклинальных ловушек Азербайджана разного типа // Известия УГГУ. 2016. Вып. 3 (43). С. 41-45.
3. Ахмедов Т.Р., М.А. Агаева, С.Р. Мамедова Прогнозирование петрофизических свойств целевого интервала отложений месторождения Газан-

булак по атрибутному анализу сейсмических данных 3D в комплексе с ГИС// «Известия Уральского государственного горного университета» Екатеринбург, вып.2 (54), 2019, стр. 63-68.

4. Ахмедов Т.Р., М.А. Агаева Изучение пористости майкопских отложений площади Нафталан Азербайджана комплексированием скважинных геофизических данных и данных атрибутного анализа сейсмического волнового поля// Вектор ГеоНаук / Vector of Geosciences г.Белгород Россия, 2020, Т.3. №1.

5. Сафонов А.С., Кондратьева Е.С., Федотова О.В. Поиск не антиклинальных ловушек углеводородов методами сейсморазведки // Москва: Научный мир, 2011, 187-365.

6. Овчаренко А.В. и др. Методические приемы интерпретации геофизических материалов при поисках, разведке и освоении месторождений углеводородов / М., Научный мир, 2002, стр. 43- 57.

7. Barnes, A.E., Instantaneous spectral bandwidth and dominant frequency with application to seismic reflection data, Geophysics, Vol. 58, pp. 419-428, 1993.

8. Korneev, V. A., Goloshubin, G. M., Daley, T. M., and Silin, D. B., Seismic low-frequency effects in monitoring fluidsaturated reservoirs, Geophysics, Vol. 69, NO. 2, pp. 522-532, 2004.

9. Pedersen, S.I., Randen, T., Sonneland, L., and Steen, O., "Automatic Fault Extraction using Artificial Ants", 72nd SEG International Conference, Salt Lake City, 2002

10. Ампилов Ю.П. Сейсмическая интерпретация: опыт и проблемы. М.: «Геоинформмарк», 2004. 286 с.

11. Урупов А.К. Основы трехмерной сейсморазведки. / М.: Нефть и газ РГУНГ 2004. 584с.